

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA O'RTA BIZNESNING RIVOJLANTIRISH TAHLILI VA MODELLARI.

Muminov Fazliddin Shoymardonovich,

**Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti ,
mfazliddin312@gmail.com**

Jamilova Nargiza Xurramovna

**Iqtisodiyot va pedagogika universiteti. Iqtisodiyot yo'nalishi 4 kurs talabasi.
nargizajamilova1@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312674>

Annotatsiya: Kambag'allikni qisqartirish va o'rta biznesni rivojlantirish tahlili va modellari iqtisodiy o'sishni, ijtimoiy barqarorlikni va davlatning iqtisodiy siyosatini kuchaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu tahlil va modellarda bir nechta asosiy yondoshuvlar mavjud. Quyida kambag'allikni qisqartirish va o'rta biznesni rivojlantirishga oid asosiy yondoshuvlar va modellarga qisqacha to'xtalamiz. Kambag'allikka qarshi kurashishda davlat tomonidan turli yordam va subsidiya dasturlari, shuningdek, ijtimoiy himoya tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar ko'pincha daromadi past bo'lgan oilalarga ma'lum mablag'lar yoki xizmatlar ko'rsatishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Kambag'allikni kamaytirishning strategiyalari, o'rta biznes, biznes rejalashtirish, ijtimoiy tadbirkorlik, barqaror rivojlanish, biznes modeli, iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish, innovatsion biznes modellar, barqaror biznes rivojlanishi, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, biznes-inkubatsiya, biznes- akseleratsiya.

Kirish. Kambag'allikni qisqartirishning uzoq muddatli modelida ta'lim va kasb-hunar o'qitishning o'rni katta. Odamlarni malakali ishchi kuchiga aylantirish, ularning ish topish imkoniyatlarini oshiradi va ularning daromad darajasini yaxshilaydi. Kambag'allikka qarshi kurashishda mikro kredit tizimlari, kichik va o'rta bizneslarga qarz berish orqali ishlashadi. Bu model, ayniqsa, qishloq joylarida kichik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun samarali bo'ladi. Yashash sharoitlarini yaxshilash (masalan, uy-joy qurish, sanitariya sharoitlarini yaxshilash, suv ta'minoti) ham kambag'allikni qisqartirishning muhim qismi hisoblanadi. O'rta biznesni rivojlantirish davlat va xususiy sektor tomonidan kichik va o'rta bizneslar uchun kreditlar, subvensiyalar, maslahat xizmatlari va boshqa qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlar joriy etilishi o'rta biznesning rivojlanishiga yordam beradi. O'rta biznesni innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va avtomatlashtirish yordamida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu yondoshuvlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga imkon yaratadi. O'rta bizneslar uchun yangi bozorlarga kirish va turli xil mahsulot yoki xizmatlarni taklif etish orqali diversifikatsiya qilish samarali rivojlanish strategiyasiga aylanadi. Bu orqali kompaniyalar risklarni kamaytirishi va o'sishni davom ettirishi mumkin.

Kambag'allikni qisqartirish va o'rta biznesni rivojlantirish o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. O'rta biznesning rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratishga, iqtisodiy faoliyatni diversifikatsiya qilishga va aholi farovonligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, kambag'allikni qisqartirishda qo'llaniladigan usullar, ayniqsa, mikrokreditlar va kasb-hunar o'rgatish, o'rta biznesning o'sishiga turtki beradi. Kambag'allikni qisqartirish va o'rta biznesni rivojlantirishning o'zaro integratsiyalangan modeli jahon miqyosidagi muvaffaqiyatli iqtisodiy strategiyalarning

asosidir. Bu yondoshuvlar ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi va uzoq muddatli iqtisodiy o'sish uchun asos yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 12-iyundagi PF-93-sonli Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida (Farmon 2023). "Qashqadaryo viloyatida kambag'allikni qisqartirishni ekonometrik modellashtirish" maqolasida kambag'allikni qisqartirishni hamda mahallabay ishlash tizimi asosida aholi turmush darajasini yanada rivojlantirishda amalga oshirilgan ishlarni statistik tahlili (Mo'minov Fazliddin 2024 mart). Abdurahmonov, Arabov va Xolmuxamedovlarning (2014) fikricha "Qashshoqlik tushunchasi aholi guruhlarining shunday ahvolini tavsiflaydiki, ushbu jamiyatdagi oqilona minimumga muvofiq bo'lgan farovonlik darajasiga erishish mumkin bo'lmaydi". Kichik va o'rta biznesning qashshoqlik muammosini hal qilishiga xalaqit beradigan ko'plab omillar, jumladan, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyati yo'qligi (Ferdusi 2015), infratuzilmaning etarli emasligi, cheklangan bozor, biznes boshqaruvining etarli darajada (Geremewe) Iqtibos2018).

Tadqiqot metodikasi. Tadqiqotning asosiy maqsadi kambag'allikni qisqartirishda o'rta biznesning roli va uning samaradorligini baholash, o'rta biznesni rivojlantirishning kambag'allikka ta'sirini aniqlash. Kambag'allikni qisqartirishda samarali bo'lgan o'rta biznes strategiyalarini tahlil qilish. O'rta biznes sektori va kambag'allik o'rtasidagi aloqani statistik tahlil qilish (masalan, korxonalar daromadlari, ish o'rinlari soni va kambag'allik darajasi o'rtasidagi bog'lanish). Muayyan mamlakatlar yoki mintaqalarda o'rta biznesning kambag'allikni qisqartirishdagi muvaffaqiyatli tajribalar. O'rta biznesning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari o'rganiladi. Bu, kambag'allikni qisqartirish uchun o'rta biznesning potentsialini aniqlashda foydalidir. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarni hisobga olgan holda o'rta biznes rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganiladi. O'rta biznes rivojlanishining kambag'allik darajasiga ta'siri bo'yicha statistik regression modellarini qurish, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat statistikasi tahlil qilinadi.

Tahlil va natijalar. O'rta biznes iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kambag'allikni qisqartirishda o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan yondoshuvlar va ularning tahlili quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

Biznes-inkubatsiya — bu yangi boshlovchi tadbirkorlar yoki startaplar uchun ko'mak beradigan tizimdir. Inkubatsiya dasturlari ko'pincha uzoq muddatli (6 oydan 3 yilgacha) bo'ladi, chunki ular biznesni poydevorida shakllantirishga va mustahkamlashga qaratilgan. Akseleratsiya — bu biznesni tezroq rivojlantirish uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, u ko'proq o'sish bosqichidagi kompaniyalarga yo'naltirilgan. Akseleratsiya dasturlari qisqa muddatli (odatda 3-6 oy) bo'ladi, chunki ular korxonaning tez o'sishiga yordam beradi va investorlar bilan aloqalar o'rnatishga yo'naltirilgan. Biznes-inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari tadbirkorlarni va startaplarni o'z bizneslarini muvaffaqiyatli boshlash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan resurslar bilan ta'minlaydi.

1-jadval

Qashqadaryo viloyati Mahallabay tizimida tashkil etilgan kichik sanoat korxonalarini hisobida tashkil etilgan yangi ish o'rinlari soni va ularga ta'sir etuvchi omillar.

Yillar	Mahallabay tizimida tashkil	Mahallabay tizimida tashkil	Kichik biznes subyektl	Tashkil etilgan yakka tartibdagi	Jami ishsizlar	Ishsizlik daraj	Ishsizlik darajasi
--------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	--------------------

	etilgan yangi ish o'rinlari soni, (ming kishi)	etilgan kichik sanoat korxonalari soni, birlikda	ari soni, (ming kishi)	tadbirkorlar soni, (ming kishi)	soni, (ming kishi)	asi, foizda	yuqori mahalla r soni, birlikda
	Y	X1	X2	X3	X4		
2010	125,1	333	11,48	5,88	59,3	5,8	175
2011	128,96	357	11,84	6,06	56,2	5,3	172
2012	132,9	401	12,20	6,25	58,3	5,3	171
2013	137,1	464	12,58	6,44	58,3	5,2	171
2014	141,3	530	12,97	6,64	64	5,5	167
2015	145,4	592	13,25	6,85	66,1	5,5	166
2016	150,2	675	13,79	7,06	66,1	5,3	165
2017	154,8	773	14,35	7,27	78,6	6,1	182
2018	159,6	915	16,22	7,50	130,0	9,7	176
2019	164,5	1061	20,30	7,73	125,3	9,3	170
2020	169,6	1184	25,30	7,97	147,7	11,1	162
2021	174,9	1384	31,15	8,22	137	10,2	143
2022	257,03	1660	36,42	8,33	130,6	9,3	130
2023	421,1	1859	27,98	7,66	96,6	7,3	112

2-jadval
Qashqadaryo viloyati Mahallabay tizimida tashkil etilgan kichik sanoat korxonalari hisobida tashkil etilgan yangi ish o'rinlari soni va ularga ta'sir etuvchi omillar.

Covariance Analysis: Ordinary						
Date: 01/18/25 Time: 11:01						
Sample: 2010 2023						
Included observations: 14						
Covariance						
Correlation						
SSCP						
t-Statistic						
Probability	Y	X1	X2	X3	X4	
Y	5608.072					
Correlation	1.000000					
t-Statistic	-----					
Probability	-----					
X1	29698.09	227154.8				
Correlation	0.832072	1.000000				
t-Statistic	5.196588	-----				
Probability	0.0002	-----				
X2	390.6724	3543.985	63.68364			
Correlation	0.653720	0.931788	1.000000			
t-Statistic	2.992527	8.891935	-----			
Probability	0.0112	0.0000	-----			
X3	29.33829	327.4962	5.408666	0.600878		
Correlation	0.505400	0.886446	0.874346	1.000000		
t-Statistic	2.028956	6.634676	6.241094	-----		
Probability	0.0652	0.0000	0.0000	-----		

X4	833.5636	12301.77	214.6903	23.69105	1150.371
Correlation	0.328181	0.761005	0.793194	0.901099	1.000000
t-Statistic	1.203508	4.063532	4.512064	7.198799	-----
Probability	0.2520	0.0016	0.0007	0.0000	-----

3-jadval
Qashqadaryo viloyati Mahallabay tizimida tashkil etilgan kichik sanoat korxonalarini hisobida tashkil etilgan yangi ish o'rinlari soni va ularga ta'sir etuvchi omillar asosida qurilgan ekonometrik model koeffitsientlarining elastikligi.

Scaled Coefficients			
Date: 01/18/25 Time: 11:22			
Sample: 2010 2023			
Included observations: 14			
Variable	Coefficient	Standardized Coefficient	Elasticity at Means
X1	0.333578	2.123009	1.651032
X2	-4.767443	-0.508034	-0.503037
X3	-69.54010	-0.719816	-2.820021
X4	-0.520733	-0.235845	-0.269429
C	517.3789	NA	2.941455

O'zbekiston 2026 yilgacha kambag'allik darajasini ikki baravar qisqartirishni rejalashtirmoqda. 2026 yilgacha kambag'allikni ikki baravar qisqartirish, barqaror yuqori va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy maqsadlaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Buning uchun quyidagilar rejalashtirilgan:

barqaror ish o'rinlari yaratadigan xususiy sektorni, shu jumladan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;

1. inson kapitalini rivojlantirish va mehnat unumdorligini oshirish. O'zbekistonda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim va oliy ta'lim muassasalari bilan qamrab olinganlik darajasi deyarli ikki barobar oshdi. 2026 yilda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni 80%ga (hozir — 69%), oliy ta'limni esa 50%ga (28%) kengaytirish rejalashtirilgan. 2026 yilga qadar 1 mln ishsiz (birinchi navbatda ayollar va yoshlar) uchun kasb-hunar o'rgatish ko'zda tutilgan;

2. energiya narxlarini erkinlashtirish va samarasiz subsidiyalarni kamaytirish orqali ijtimoiy loyihalarga ajratiladigan davlat resurslari hajmini oshirish. Kam ta'minlangan oilalarni himoya qilishga alohida e'tibor qaratish;

3. davlat korxonalarini transformatsiya qilish va xususiylashtirishni jadallashtirish, raqobat va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash;

4. qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish, birinchi navbatda, yer islohotlarini chuqurlashtirish;

5. yashil va raqamli iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirishga qaratilgan islohotlarni davom ettirish.

Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rahbari jahon bankining o'zbekiston bilan 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturini olqishladi. u uchta strategik maqsadga qaratilgan: xususiy sektorni rivojlantirish orqali sifatli inklyuziv ishchi o'rinlarini yaratish; inson kapitalini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish; yashil rivojlanish orqali aholi turmush tarzini yaxshilash va barqaror iqtisodiy rivojlanish oshirish. o'zbekistonda bir oyda kishi boshiga minimal

iste'mol xarajatlari 498 ming (kuniga 16,3 ming) so'mni tashkil etadi. ushbu ko'rsatkich mamlakatdagi kambag'allik chegarasini aniqlash uchun ishlatiladi. hozirgi kunda mamlakatda rasman ish bilan band bo'lmagan 1 million 400 mingga yaqin ayollar va yoshlar bor. xotin-qizlar o'rtasida ishsizlik darajasi 13 foiz, yoshlarda esa 15 foizni tashkil etmoqda. farg'ona, samarqand, andijon, qashqadaryo va toshkent viloyatlarida bu ko'rsatkich yuqori. shu bilan birga, bugungi kunda qurilishda 104 ming, kommunal sohada 71 ming, xizmat ko'rsatish sohasida 68 ming, yengil sanoatda 46 ming nafar mutaxassisga ehtiyoj mavjud. oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'larning 70 foizi kambag'al aholiga ish o'rni yaratishni nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilandi. shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalariga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytili.

1-rasm. Qashqadaryo viloyati hududi bo'yicha kichik tadbirkorlik ko'rsatkichlari.

Bu soha davlat tomonidan chuqur qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida yiliga 13 trillion so'm kredit va 1,5 trillion so'm subsidiya ajratilmoqda. Buning natijasida 2022 yili 1 million, joriy yilning birinchi choragida 210 ming aholini kambag'allikdan chiqarishga erishildi. Ehtiyojmand aholini aniqlashning mamlakatimizda yaratilgan va yuqori samaradorligi tegishli xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan tizimlari – "Temir daftar", Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari" hamda 2023 yilda yangi joriy etilgan "Ijtimoiy himoya reestri" orqali 2 million 300 ming oila, xotin-qizlar, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan aholi moddiy yordam bilan to'la qamrab olindi. Prezidentimiz yig'ilishda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Xitoy tajribasini o'rganish masalasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari joriy yilning 10 may kuni kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha tayyorlangan chora-tadbirlar bilan tanishish chog'ida ham bu haqda aytgan edi. O'tgan davr mobaynida shu maqsadda Xitoydan tajribali ekspertlar jalb etildi, mutasaddi idoralar vakillari Xitoyga borib, masala qay tartibda amalga oshirilganini ko'rib keldi. Kambag'allikni kamaytirishda nima uchun Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi ekanimiz ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. E'tibor qarating: 1978 yilda Xitoy aholisining 97,5 foizi kambag'al bo'lgan. 2019 yilga kelib kambag'allar ulushi 0,4 foizga tushgan, 2021 yilda esa umuman

kambag'al qolmagan. Kambag'allikni tugatishning Xitoy usulida ikki omil asosiy rol o'ynagan. Ya'ni iqtisodiyotni jadal rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish hamda unga qarshi kurashning manzilli strategiyasi ishlab chiqilib, izchillik bilan amalga oshirilgan. Kambag'allarning asosiy qismi qishloqda istiqomat qilgani uchun dastlab agrar sohani jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Qishloq xo'jaligida 1 foiz o'sish qishloqlarda kambag'allikni 1,4 foiz qisqartira boshlagan.¹

Xulosa va takliflar. O'rta biznesni rivojlantirish kambag'allikni qisqartirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Innovatsion, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlardan o'rta biznesni rag'batlantirish orqali barqaror rivojlanish, ish o'rinlarini yaratish va daromadlarni taqsimlash mumkin. Iqtisodiy tahlil va modellar yordamida, o'rta biznesning ahamiyatini oshirish va bu sohadagi to'siqlarni bartaraf etish uchun strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kichik va o'rta biznesning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tushunish, turli mintaqalarda kambag'allikni kamaytirishning eng yaxshi yo'llarini ko'rsatadi. Bu modellar, ayniqsa, ijtimoiy mas'uliyatni o'zida mujassam etgan korxonalarining rivojlanishiga yordam beradi, shu bilan birga kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni saqlashga hissa qo'shadi.

O'rta biznes menejerlari va xodimlari uchun malaka oshirish dasturlarini tashkil etish, biznesni samarali boshqarish va innovatsiyalarni amalga oshirishda ularga yordam beradi. Bu o'rta biznesning raqobatbardoshligini oshiradi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mahallabay ishlash tizimi asosida aholi turmush darajasini rivojlantirish faoliyatining boshqaruv tizimidagi o'ziga xos ilmiy-uslubiy asoslarini o'rganish, ushbu soha faoliyati asosiy yo'nalishlarini belgilash, tarmoqda samarali boshqaruv tizimini yaratish, shuningdek, boshqaruv faoliyati va stukturasini shakllantirish, ijtimoiy sohasi faoliyatini samarali boshqarish mexanizmini ishlab chiqish taqozo etiladi. Biznes tahlillari va innovatsion modellar yordamida o'rta biznesning samaradorligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, ijtimoiy mas'uliyatga e'tibor qaratish, kambag'allikni qisqartirishda samarali natijalarga erishish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadbirkorlikni keng rivojlantirish orqali mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy yuksalish darajasini yanada jadallashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, kambag'allikni keskin kamaytirish va yuz minglab yangi ish o'rinlari yaratish hamda aholi turmush darajasini oshirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Bularni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali mamlakatda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash, ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilash va to'g'ri daromad taqsimotini yo'lga qo'yish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.06.2023 yildagi "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-93-son Farmoni [Ko'chirma]
2. O'zbekiston Respublikasining 02.04.2024 yildagi "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar

¹ https://www.uzbekistan.org.ua/uz/107-yangiliklar_/6494-kambag-allikni-qisqartirish-va-aholi-bandligini-ta-minlashning-yangi-bosqichi-erishilgan-natijalar-va-mavjud-muammolar.html

kiritish to'g'risida"gi O'RQ-923-son Qonuni/

3. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/05/26/poverty>. Jamshid Qo'chqorov - kambag'allik qanday qilib ikki baravar qisqartirilishi haqida

4. "Махаллабай ишлаш тизими асосида аҳоли турмуш даражасини оширишни эконометрик моделлаштиришнинг илмий-назарий асослари" maqola. Ф.Мўминов, Иқтисодиёт ва педагогика университети, "Иқтисодиёт" кафедраси доценти в.б.

5. Muminov Fazliddin University of Economics and Pedagogy, Senior lecturer, Uzbekistan mfazliddin312@gmail.com

6. Қашқадарё вилоятида камбағалликни қисқартиришни эконометрик моделлаштириш Ф.Муминов Иқтисодиёт ва педагогика университети ORCID: 0009-0008-1126-0824.

7. Hududlarda mahallabay ishlash tizimi asosida aholi turmush darajasini oshirishni ekonometrik modellashtirish Muminov Fazliddin Shoymardonovich Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

8. Муминов Фазлиддин Шоймардонович Иқтисодиёт ва педагогика университети, "Умумметодологик фанлар" кафедраси катта ўқитувчиси, Ўзбекистон. Қашқадарё вилоятида камбағалликни қисқартириш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижадорлиги.